

Е.Г. КОЗЛОВА, И.В. КУЗНЕЦОВА, Е.С. ШОЛОТОНОВА

**Современные проблемы управления трудовыми процессами
в сельском хозяйстве***

Аннотация. В статье показано из основных проблем управления трудовыми процессами в сельском хозяйстве выступает многогранность характера, содержания и особенностей сельскохозяйственного труда. Период сельскохозяйственного производства характеризует время пребывания предмета труда в производственном процессе от его начала до получения готового продукта. Рабочий период включает комплекс взаимосвязанных с технологией производства конкретного продукта отдельных рабочих процессов, в течение которых предмет труда подвергается непосредственному воздействию человека и средств труда. Сезонный характер работ и необходимость их проведения в строго определенные, сжатые сроки, связанные с агротехникой той или иной культуры, обуславливают не только высокий уровень организации труда в течение смены, но и максимальное использование дневного времени в напряженные периоды работ.

Ключевые слова: труд, трудовые процессы, научная организация труда, производительность труда, сельское хозяйство.

Abstract. The article considers that one of the main problems of managing labor processes in agriculture is the versatility of the nature, content and features of agricultural labor. The period of agricultural production characterizes the time the subject of labor is in the production process from its beginning to the receipt of the finished product. The working period includes a set of individual working processes interconnected with the production technology of a particular product, during which the subject of labor is directly affected by a person and means of labor. The seasonal nature of the work and the need for them to be carried out in a strictly defined, short time, predetermined by the agricultur-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Козлова Е.Г., Кузнецова И.В., Шолотонова Е.С. Современные проблемы управления трудовыми процессами в сельском хозяйстве // *Философия хозяйства*. 2024. № 4. С. 240—253. DOI:

al technology of a particular culture, determine not only a high level of labor organization during the shift, but also the maximum use of daytime during busy periods of work.

Keywords: labor, labor processes, scientific organization of labor, labor productivity, agriculture.

УДК 331
ББК 60.82

Процесс труда является целесообразной, планомерной деятельностью человека. Поэтому важно, чтобы труд давал высокий конечный результат, т. е. высокую производительность. Однако этого невозможно достичь спонтанно. Труд отдельного человека или коллектива людей необходимо организовать, т. е. разработать и внедрить систему мероприятий по рациональному сочетанию рабочей силы и техники на научной основе.

Организация в переводе с французского языка означает «упорядочение, приведение в систему чего-либо». Таким образом, хорошо организованный труд — это труд упорядоченный, обеспечивающий высокую производительность и качество труда, что достигается через систему технологических и организационно-экономических мероприятий. При этом используются достижения науки и передовой практики сельскохозяйственного производства [4]. Например, для достижения высокой производительности труда на полевых механизированных работах разработаны основные принципы научной организации трудовых процессов в растениеводстве. Практически они реализуются через организационно-технологические элементы, по которым строится модель организации труда исполнителей. Следовательно, речь идет не просто об организации, а о научной организации труда.

Соединение всех трех элементов, участвующих в процессе труда (предметов труда, орудия труда и самого труда), установление взаимосвязи между ними и является целью организации труда.

Для достижения высокой производительности труда сам труд должен быть организован на научной основе.

В научных разработках и практических рекомендациях производству должны находить отражение основные законы и положения науки о труде, конституционные нормы:

- закон постоянного роста производительности труда или закон экономии времени;
- труд как основа материального и духовного благосостояния цивилизованного общества;
- труд как основа развития личности человека, его общественного статуса независимо от рода деятельности;
- свобода выбора рода деятельности и профессии;
- закон материальной и моральной заинтересованности в результатах труда (за хороший труд — достойная оплата);
- закон опережающего роста производительности труда по сравнению с его оплатой;
- необходимость создания безопасных условий для производительного труда;
- закон оптимального состава трудового коллектива;
- запрет принудительного труда.

Перечисленные законы и положения просты, понятны и не требуют особых комментариев.

Механизация служит материальной базой труда и в корне изменяет его характер и содержание. Работает машина, а человек ею управляет, что значительно легче. Механизированный труд зависит от технических и эксплуатационных параметров применяемой техники. Изменяется режим работы, он более устойчив, и результаты намного выше.

Углубление специализации и совершенствование технологии производства — два взаимоувязанных, параллельно идущих процесса. Механизация при этом может быть доведена до уровня автоматизации основных производственных процессов. Характер труда исполнителей значительно изменяется. Он строго регламентирован по месту и времени. Возрастают профессиональные требования к работникам. Появляются такие профессии, как оператор машинного доения, оператор производственного цеха на птицефабриках. Их труд более производительен, чем при обычной организации производства.

Суть экономической реформы сельского хозяйства в России — это реорганизация подавляющего большинства сельскохозяйственных предприятий и изменение форм собственности — из

государственной и коллективной в коллективно-долевую или частную (фермерские хозяйства) [5]. При этом производственные отношения могут строиться как отношения хозяина и наемного работника. Каждый хозяин в условиях конкуренции заинтересован в высокой производительности труда и не позволит своим работникам нерационально тратить рабочее время.

Таким образом, речь идет об организации высокопроизводительного труда.

Для решения этих задач могут применяться (и применяются) технические, технологические, организационные, санитарно-гигиенические, социальные и психофизиологические мероприятия. Все эти мероприятия входят в структуру научной организации труда. Таким образом, научная организация труда представляет основу организации производства.

К организации труда относятся лишь те стороны производственного процесса, которые связаны с приложением живого труда, с обеспечением и функционированием рабочей силы.

Трудовой коллектив — это организационное объединение работников разных или одинаковых специальностей и функций в составе хозяйствующего субъекта, осуществляющих совместную трудовую деятельность на государственном, общественном, частном предприятии, в учреждении, организации и иной кооперативной организации, вооруженных средствами производства для выполнения производственных задач предприятия в целом и его подразделений.

Задачами предприятий в современных условиях являются удовлетворение общественных потребностей в продукции и соответствующих услугах и получение прибыли.

Задачи внутрихозяйственных подразделений — производство валовой продукции или оказание услуг и получение чистого дохода.

Трудовой коллектив работает на основе простого и сложного разделения труда и его кооперации. Эти процессы осуществляются практически одновременно и обусловлены характером сельскохозяйственного труда и технологической взаимосвязью отраслей производства.

Трудовой коллектив является не только производственной, но и социальной организацией. В трудовом коллективе находит свое

выражение (практическую реализацию) человеческого фактор производства. Люди пришли трудиться, получив соответствующее трудовое, нравственное, политическое (идеологическое) воспитание. Они уже имеют определенные трудовые навыки, квалификацию и стараются их развивать. В процессе производства работники общаются друг с другом, вступают в производственные отношения.

Трудовой коллектив как реальность существует лишь тогда, когда люди в нем объединены общей единой целью. Это важнейшее условие его нормальной работы. Назначение трудового коллектива — хорошо работать, производить продукцию и за это получать достойную заработную плату [1].

В трудовом коллективе возникает групповое сознание [6]. Оно должно соответствовать общечеловеческим нормам морали, а также целям данного коллектива. Этим трудовой коллектив отличается от любого нетрудового формирования.

На предприятиях люди объединены в коллективы, которые имеют определенные права, защищающие их трудовые, экономические и социальные интересы. Эти права реализуются через устав предприятия, коллективный трудовой договор, решения общего собрания.

На современных сельскохозяйственных предприятиях члены коллектива являются совладельцами имущества предприятия и одновременно работниками [2]. В этом случае общее собрание трудового коллектива может решать практически все вопросы в пределах устава предприятия.

По организационному признаку трудовые коллективы классифицируются в зависимости от времени функционирования, выполняемых стадий производственного процесса и от численности работников.

Система трудовых коллективов формируется из подразделений основного и вспомогательного производства. В зависимости от их сочетания складывается тот или иной тип системы. Подразделения имеют качественные различия, поэтому, прежде всего, оценивают роль и место в системе каждого из них.

Можно выделить две группы. Одна объединяет трудовые коллективы, основной производственной программой которых является выращивание урожая. Деятельность второй направлена на

обеспечение условий нормального функционирования коллективов основного производства либо на выполнение части производственного процесса по производству продукции растениеводства. Принадлежность подразделений к той или иной группе и предопределяет их место и роль в системе трудовых коллективов.

Хотя функции подразделений первой и второй групп существенно различаются, между ними есть и определенная взаимозависимость. Так, если коллективами основного производства являются многопрофильные бригады, то вспомогательных подразделений, как правило, не создают. Их либо нет, либо формируют отдельные централизованные подразделения. И, напротив, если основу системы составляют бригады механизаторов, специализированные на возделывании различных сельскохозяйственных культур, то все несвойственные им функции организационно обособляются. Коллективы основного производства формируются из следующих основных форм организации труда.

Тракторно-комплексная бригада автономна в выполнении большинства трудовых процессов (уровень самостоятельности — 85—97%). Уровень разделения труда здесь, как правило, низкий, так как все или почти все трудовые функции выполняют сами многопрофильные бригады; централизованные формирования, обособленные по функциональному признаку, практически отсутствуют. Организационные связи между тракторно-комплексными бригадами слабые. В силу этих причин система трудовых коллективов, основу которой составляют тракторно-комплексные бригады, весьма проста.

Необходимость закрепления за тракторно-полеводческими бригадами несвойственных им функций обусловлена либо недостаточным разделением труда в хозяйстве и отсутствием специализированных вспомогательных и обслуживающих подразделений, либо территориальной рассредоточенностью подразделений, при которой организационное обособление этих функций нецелесообразно, поскольку предполагает централизацию техники и исполнителей при децентрализации рабочих мест.

Исходя из условий сельскохозяйственного производства и складывающихся тенденций в развитии форм организации труда, можно ожидать, что в ближайшие годы тракторная бригада суще-

ственно изменится. Из ее состава выделяются и организационно обособятся такие бригады и звенья, как тракторно-транспортная, по обслуживанию животноводства, технического обслуживания, плодородия, по ремонту и эксплуатации оросительной сети.

Поскольку централизованная тракторная бригада объединяет всех механизаторов хозяйства, ее внешние связи могут быть только с полеводческими, овощеводческими, садоводческими или другими бригадами ручного труда. Количество этих связей и их интенсивность невелики, поэтому вся система трудовых коллективов проста и имеет весьма ограниченный состав подразделений.

Механизаторская бригада — постоянное подразделение, объединяющее только механизаторов. Производственная программа бригады ограничена преимущественно производством продукции растениеводства. Все другие функции (перевозка грузов тракторами, обслуживание животноводства, хозяйственные работы с использованием тракторов и т. д.) организационно обособляются в специализированные подразделения.

Данный тип бригад получает все более широкое распространение за счет сокращения сферы деятельности тракторных, тракторно-полеводческих и частично тракторно-комплексных бригад. Основанные на механизаторских бригадах системы трудовых коллективов — сложный тип систем. Углубление разделения труда и организация взаимодополняющих, взаимосвязанных подразделений разного профиля и специализации предполагают наличие между ними тесных организационных связей, обеспечивающих функционирование системы как единого целого. Механизаторские бригады, по сравнению с тракторными, тракторно-полеводческими и тракторно-комплексными, более интенсивно взаимодействуют между собой. Их прочные и устойчивые связи со вспомогательными подразделениями обуславливают более низкую производственную самостоятельность. В силу этих причин такой тип бригад среди территориально-производственных обеспечивает наиболее развитую систему внутрихозяйственных трудовых коллективов.

Специализированная бригада — постоянный механизаторский коллектив на возделывании культуры или группы культур с однородной технологией. За бригадой закрепляют все или почти все посевы той или иной культуры и специальную технику.

Специализированные бригады оказывают существенное влияние на формирование системы трудовых коллективов: увеличиваются количество подразделений, объем и интенсивность связей между ними, изменяются их качественные характеристики, следовательно, происходит усложнение системы трудовых коллективов. Этот вариант предполагает интенсивное развитие вспомогательных подразделений. За узкоспециализированными бригадами закрепляют только функции выращивания и уборки урожая, остальные функции организационно обособляют. В такой системе взаимодействие между коллективами основного производства и вспомогательными подразделениями осуществляется одновременно. Рациональная организация и функционирование каждого коллектива здесь являются важными условиями эффективности работы всей системы.

Специализированные и механизированные звенья как наиболее элементарная форма организации труда могут функционировать практически в любых условиях в составе системы трудовых коллективов любого типа. В последние годы образуются укрупненные специализированные звенья, обрабатывающие посеги той или иной культуры по бригаде, нескольким бригадам, хозяйству в целом. В таком звене работают 6—8 механизаторов, которые проводят все основные полевые механизированные работы.

При сходстве с бригадами комплексные и укрупненные специализированные звенья тем не менее не заменяют их, так как функционируют лишь сезон и выполняют работы по выращиванию и уборке урожая, причем нередко часть работ поручают механизаторам, не вошедшим в состав звеньев. Все вспомогательные и обслуживающие работы осуществляются силами бригад, отделений или специализированных общехозяйственных подразделений. Природные и производственные условия определяют необходимость сохранения здесь многопрофильных бригад и отделений. В данной ситуации успешное применение коллективного подряда возможно лишь в комплексных и специализированных звеньях, ответственных за выращивание урожая. Вспомогательные подразделения формируют в границах бригад, отделений, производственных участков.

Такой подход к организации трудовых коллективов (без обособления группы механизаторов) позволяет сохранить уже сложившиеся постоянные производственные подразделения, а следовательно, организационно-производственные связи.

Технологические формирования разного уровня могут войти в комбинированную систему трудовых коллективов предприятия или подразделения, т. е. возможно сочетание постоянных бригад и звеньев с временными трудовыми коллективами.

Сами постоянные бригады с организационной точки зрения представляют собой трансформирующуюся по стадиям производственную систему временных технологических формирований. На отдельных или взаимосвязанных работах в составе бригады или звена обязательно функционируют рабочие группы или технологические звенья.

В исключительных случаях временные трудовые коллективы могут составлять основу трудовых коллективов отрасли растениеводства, например, в хозяйствах, где много привлеченных механизаторов на выполнение полевых механизированных работ. Здесь постоянные коллективы могут существовать лишь номинально, и система трудовых коллективов становится неустойчивой, поэтому перспективными следует считать те варианты формирования системы трудовых коллективов, в которых временные коллективы сочетаются с постоянными, обеспечивая наиболее эффективную работу последних [3].

Основной формой организации труда в растениеводстве и животноводстве является *постоянная производственная бригада*.

Постоянная производственная бригада — это трудовой коллектив, выполняющий на основе кооперации и разделения труда под руководством бригадира своими силами и закрепленными средствами производства весь цикл работ по получению определенных видов сельскохозяйственной продукции, отвечающий за конечные результаты производства, сохранение плодородия почвы или продуктивности животных.

Задача производственной бригады — производить продукцию высокого качества при экономически обоснованных затратах труда и средств. В растениеводстве за бригадой закрепляются техника, участок землепользования с севооборотом на срок его рота-

ции; в животноводстве — помещения животноводческой фермы, скот, оборудование, иногда пастбищный участок.

В растениеводстве по времени функционирования различают постоянные трудовые коллективы, которые существуют несколько лет (длительное время) и характеризуются постоянством средств и предметов труда и рабочей силы (бригады, участки, отделения), и временные трудовые коллективы, которые создаются на период выполнения отдельных технологических стадий. Наиболее распространенными формами являются:

- рабочие группы — это группы работников, формируемых на определенное время для выполнения временных работ (групповая работа на посевах, вспашке, скашивании трав);

- технологические звенья — коллектив работников, выполняющий не один, а несколько взаимосвязанных технологических процессов, между которыми недопустимы значительные перерывы (например, звено на посевах — посевной агрегат, агрегаты на предпосевной культивации и бороновании, звено по подготовке семян и удобрений);

- уборочно-транспортные посева и другие комплексы — это внутрихозяйственные подразделения, формирования для выполнения конкретных специализированных работ.

В напряженные периоды полевых работ (посевной, уборочной, пахотной) в хозяйствах создаются временные трудовые коллективы: посевные и уборочно-транспортные комплексы, пахотные отряды.

Любой комплекс (отряд) состоит из технологических (операционных) и обслуживающих звеньев. Такое формирование обеспечивает технологическое, техническое обслуживание парка машин и культурно-бытовое обслуживание работников, занятых на полевых работах. В конечном счете это обеспечивает высокую производительность труда и своевременное выполнение всех полевых работ с хорошими качественными показателями.

Основные принципы формирования комплекса (отряда) следующие:

- групповая работа механизаторов (например, на уборочных работах несколько комбайнеров работают на одном поле в одной общей загонке для удобства разгрузки бункеров в автомобиль);

- добровольность объединения в звенья;
- оптимальный размер звена;
- одномарочность сельхозмашин (агрегатов) в звене;
- увязка производительности во всех звеньях комплекса (отряда);
- высокий уровень технического обслуживания машинно-тракторных агрегатов (для этого в составе комплекса (отряда) действует звено технического обслуживания);
- высокий уровень культурно-бытового обслуживания всех работников, прежде всего механизаторов, на которых приходится наибольшее напряжение;
- материальная заинтересованность в результатах коллективного (в рамках звена) труда;
- оперативное управление коллективом.

Трудовые коллективы строительных бригад, подсобных предприятий, обслуживающих производств могут быть в форме бригады, звеньев, кооперативов. Таким образом, в коллективах могут быть различные формы организации труда, в зависимости от конкретных условий хозяйства.

Переход сельскохозяйственного производства на индустриальные методы, к цифровой экономике, автоматизации и роботизации обеспечивает повышение общей эффективности лишь в том случае, когда техническому перевооружению и совершенствованию технологии строго соответствует организация производства и труда [7].

Сейчас в условиях обеспечения устойчивого развития аграрного бизнеса работа по совершенствованию организации труда должна приобретать характер массового движения. На каждом рабочем месте, на каждом участке производства, на каждой ферме необходим поиск неиспользованных резервов и путей их реализации.

При достаточно высоком уровне организации производства и труда во многих хозяйствах работа по дальнейшему совершенствованию ее может успешно осуществляться только на научной основе и под руководством специалистов, знающих теоретические основы и умеющих практически подойти к решению данной проблемы.

Лишь при этом условии деятельность отдельных рационализаторов и передовой опыт современного аграрного бизнеса принесут ощутимый эффект.

Многие сельскохозяйственные организации производят сейчас несколько видов сельскохозяйственной продукции — и растениеводческой, и животноводческой. Каждое хозяйство имеет вспомогательное и обслуживающее производство (ремонтные мастерские, автогаражи, электротехническую и теплотехническую службы, строительные подразделения), определенный аппарат управления. В таких условиях — внедрение НОТ на производстве какого-то одного вида продукции может оказаться неэффективным, поскольку не обеспечивается связь с общей организацией производства. Внедрение НОТ по каждому отдельному объекту должно вестись в комплексе с рационализацией организации производства в целом. В первую очередь, работа эта должна основываться на научном исследовании и выборе оптимального решения по организации рабочего процесса для данных условий производства, на учете всех элементов научной организации производства и труда по каждому отдельному направлению и хозяйству в целом.

Литература

1. *Абрамова А.А., Трифонова А.А., Чекан А.А.* Управление эффективностью и мотивацией персонала // Актуальные проблемы современной России: психология, педагогика, экономика, управление и право: Сборник научных трудов. М., 2023. С. 556—561.
2. *Истратий А.Ю., Истратий Р.В., Брага И.В.* Основные меры поддержки сотрудников в кризис на примере ГК «Агропромкомплектация» // Управление персоналом: реалии настоящего и возможности будущего: Материалы II Международной научно-практической конференции. Донецк, 2023. С. 252—257.
3. *Истратий А.Ю., Козлова Е.Г.* Инструменты минимизации сопротивления персонала изменениям в бизнес-процессах // Дружковский вестник. 2023. № 4 (54). С. 159—165.
4. *Кузнецова И.В.* Развитие сельского хозяйства как основа безопасности России // Актуальные проблемы государственного и муниципального управления современной России: Сборник статей Международной научно-практической конференции к 85-летию

МГОУ / Отв. ред. А.В. Солодилов, сост. М.А. Новикова. М., 2016. С. 123—127.

5. Россия под переменами / Под ред. Ю.М. Осипова, И.Р. Бугаяна, Е.С. Зотовой. М.; Ростов н/Д: Изд-во ЮРНИЦ РАНХиГС, 2020. 290 с.

6. *Семина А.П., Федотова М.А.* Современные исследования командообразования в зарубежной и отечественной науке // Современные методы и технологии реализации цифровых инноваций в бизнесе: Материалы I Межвузовской научно-практической конференции. М., 2023. С. 299—303.

7. *Солодилов А.В., Шолотонова Е.С.* Экономическая природа продовольственной безопасности // Актуальные вопросы экономики, финансов и бухгалтерского учета в сельском хозяйстве: Материалы Национальной межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Балашиха, 2021. С. 170—174.

References

1. *Abramova A.A., Trifonova A.A., CHekan A.A.* Управление эффективностью и мотивацией персонала // Актуальные проблемы современной России: психология, педагогика, экономика, управление и право: Сборник научных трудов. М., 2023. С. 556—561.

2. *Istratij A.YU., Istratij R.V., Braga I.V.* Основные меры поддержки сотрудников в кризис на примере ГК «Агропромкомплектация» // Управление персоналом: реалии настоящего и возможности будущего: Материалы II Международной научно-практической конференции. Донецк, 2023. С. 252—257.

3. *Istratij A.YU., Kozlova E.G.* Инструменты минимизации сопротивления персонала изменениям в бизнес-процессах // Друкеровский вестник. 2023. № 4 (54). С. 159—165.

4. *Kuznecova I.V.* Развитие сельского хозяйства как основа безопасности России // Актуальные проблемы государственного и муниципального управления современной России: Сборник статей Международной научно-практической конференции к 85-летию МГОУ / Отв. ред. А.В. Солодилов, сост. М.А. Новикова. М., 2016. С. 123—127.

5. Rossiya pod peremenami / Pod red. YU.M. Osipova, I.R. Bugayana, E.S. Zotovoj. M.; Rostov n/D: Izd-vo YURNC RANHiGS, 2020. 290 s.

6. *Semina A.P., Fedotova M.A.* Sovremennye issledovaniya komandoobrazovaniya v zarubezhnoj i otechestvennoj nauke // Sovremennye metody i tekhnologii realizacii cifrovych innovacij v biznese: Materialy I Mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. M., 2023. S. 299—303.

7. *Solodilov A.V., SHolotonova E.S.* Ekonomicheskaya priroda prodovol'stvennoj bezopasnosti // Aktual'nye voprosy ekonomiki, finansov i buhgalterskogo ucheta v sel'skom hozyajstve: Materialy Nacional'noj mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchenyh. Balashiha, 2021. S. 170—174.

Г.В. ПРИВЕЗЕНЦЕВА

Управление дебиторской задолженностью (понятие, расчет кредитного лимита, методы оценки контрагента)*

Аннотация. Ввиду развития бизнес-среды и потребности предоставления отсрочки платежа, одной из функций риск контроля становится правильная оценка контрагента. Автор статьи раскрывает тонкости корректной всесторонней проверки клиента, учитывая текущие реалии санкционных ограничений. Выполняя все проверки, компания остается на сильной стороне при управлении дебиторской задолженностью.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, понятия, проверка, анализ, контроль.

Abstract. Due to the development of the business environment and the need to provide deferred payment, one of the functions of risk

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Привезенцева Г.В. Управление дебиторской задолженностью (понятие, расчет кредитного лимита, методы оценки контрагента) // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 253—261. DOI: